

Самира Абдуллаева

Институт архитектуры и искусства НАНА
ведущий научный сотрудник
доктор философии по архитектуре

УДК 72.03

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ЕГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Аннотация: За все периоды правления Гейдар Алирза оглы Алиева как руководителя Азербайджана возводились эпохальные архитектуры объекты, оказавшие значительное влияние на все последующее развитие всей республики. Он был инициатором принятия важнейших государственных решений и осуществления грандиозных работ по преобразованию, озеленению и благоустройству городов Азербайджана и особенно его столицы - Баку. Построенное им в течение этих лет демократического, правового и светского государства является историческим достижением нашего народа.

Ключевые слова: Гейдар Алиев, города, архитектура, модернизация, благоустройство, наследие.

Национальный лидер Гейдар Алирза оглу Алиев личность многогранна и ярко проявила себя в самых разных сферах. Огромный багаж знаний, широкий кругозор, выдающиеся способности талантливого политика позволили ему достигнуть больших успехов, залогом которых был патриотизм.

Начиная с 1969 года, когда Гейдар Алиев стал первым секретарем ЦК КП Азербайджана, наша республика начала бурно развиваться во всех сферах, за короткий срок достигнув небывалых ранее экономических показателей. Из слабо развитой аграрной республики Азербайджан в короткие сроки стал мощной индустриальной страной. Уже тогда Гейдар Алиев с присущей ему дальновидностью предвидел независимость Азербайджана, и создавал прочный фундамент как промышленного, кадрового так и архитектурного потенциала.

70-е – начало 80-х годов XX века связаны с масштабным, невиданным доселе архитектурным преобразованием Баку и всей республики. Градостроительство и архитектура Азербайджана этого периода характеризуется широким развитием жилищного строительства как в Баку, так и в других городах республики, строительством крупных промышленных комплексов и отдельных общественных сооружений. [3, с. 106] Особое внимание уделялось обновлению и модернизации жилой среды исторических городов.

По всей республике велись широкомасштабные работы по территориальному планированию расселения. Проекты районной планировки Абшеронского промышленного узла, Гянджа-Дашкесанского промышленного района, Мингечевирского и Али-Байрамлинского (ныне Ширванский) промышленных узлов определяют перспективный рост существующих и создание новых городов и поселков.

С 1970-1984 года в Азербайджане была завешена работа по проектированию генеральных планов для существующих к тому времени 60-ти городов республики (сейчас 79 городов Агдере-1985, Губадлы -1990, Горадиз -2007, Шахбуз2007, Хырдалан-2007, Гобустан -2008, Лерик-2008, Самух -2008, Хызы-2008, Ярдымлы-2008, Говлар (Товузский район)-2012, Бабек-2020).

В Баку в этот период были возведены знаковые здания в стиле «советского модернизма», в полном смысле этого слова являющиеся запечатленным во времени и пространстве наследием эпохи Гейдара Алиева. Ведь именно по его инициативе в тот исторический период возводились эпохальные для азербайджанской архитектуры объекты, оказавшие значительное влияние на всё последующее развитие Баку. Перечислю наиболее значимые из них: Дворец Гейдара Алиева (бывший дворец В.Ленина), был открыт 14 декабря 1972-го. На тот момент это была самая большая концертная площадка республики. Это здание стало в каком-то смысле символом новой эпохи архитектуры Баку – эпохи «советского модернизма». Возведенный по инициативе Гейдара Алиева Дворец дважды становился местом его инаугурации в качестве Президента независимого Азербайджана.

Гостиница «Карабах» - первоначально называлась «Турист», была построена в 1976 году. Это единственное здание советского периода в нашей стране, вошедшее в «Мировую энциклопедию архитектуры» изданную в 1978 году в Нью-Йорке как памятник конструктивизма. Проект получил первую премию «Ле Корбюзье» в 1979 году.

Гостиница «Москва» была построена в 1977 году по проекту академика Михаила Усейнова. 19 апреля день рождения

В 1980-е годы в Баку интенсивно застраивается холм завершающий прибрежную эспланаду города на западе - Баиловский склон. Эта территория имеет особые градостроительные и ландшафтные качества которые заключаются в значительной крутизне склона до 80 метров. Он активно участвует в формировании морского фасада города. Благоустройство территории началось еще в 1930-е годы под руководством архитектора Л.А. Ильина автора «Нагорного парка». В 1970-80-е годы здесь возводились жилые дома, сформировавшие облик города.

В 1980 году к 60-летию Азербайджанской Советской Республики на сложном рельефе холма был построен Дворец «Гюлистан». Дворец также относится к знаковым зданиям той эпохи. Он органично вписался в склон холма, не сливаясь и в то же время, не разрушая его рельеф. Авторы проекта применили в архитектуре Дворца традиционный для азербайджанского национального зодчества единый мотив - обрамленную аркадой веранду (эйван), которая, консольно нависая над стенами первого этажа, создает впечатление легкости, изысканной игры света и тени. Именно здесь во Дворец «Гюлистан» 20 сентября 1994 года был подписан «Контракт века» между Азербайджанской Республикой и международным консорциумом нефтяных компаний.

70-80-е годы XX века явились поворотной точкой не только для архитектуры, но и градостроительства Баку. Гейдара Алиева можно без всякого преувеличения назвать основоположником новой эпохи массового жилищного строительства в Азербайджане и развития Бакметрополитена.

В 70-е годы к пяти микрорайонам Баку прибавилось еще несколько микрорайонов и жилых поселков – Ахмедлы, Говсан, Гюнешли, «8-й километр», 6-й, 7-й, 8-й и 9-й микрорайоны. Четко спроектированные многоэтажные дома «Ленинградского», «Киевского» и «Ташкентского» проектов, с просторными и светлыми квартирами. За короткое время они изменили, модернизировав архитектурный образ столицы. Заложенные компактные шести- и девятиэтажные жилые массивы, были благоустроены широкими, зелеными дворами.

Следует отметить большие изменения и в зеленом строительстве Баку. По инициативе Гейдара Алиева постановлением ЦК КП Азербайджана и Совета Министров Азербайджанской ССР было принято решение "О мерах по дальнейшему озеленению г. Баку и Абшеронского полуострова", в котором были намечены конкретные пути расширения работ по озеленению не только Баку и Абшерона, но и других городов Азербайджана. Было начато строительство крупных парков и лесопарков, имевших огромное эстетическое и гигиеническое значение для такого города, как Баку. Широкая сеть садов и парков, система ветрозащитных полос и бульваров изменили микроклимат города, уменьшили силу северных ветров. Стали проводиться большие озеленительные работы в различных планировочных районах городов. В ходе широко развернувшегося зеленого строительства за 70 – 80-е годы площадь зеленых насаждений Баку и других городах возросла более чем в 3,5 раза и на 1984 год составила 11165,7 га. Площадь зеленых насаждений общего пользования достигла 7185,1 га, что составляет около 65% от всей площади зеленых насаждений города. [1]

За последние десять лет деятельности Гейдара Алиева проведены работы по созданию новых зеленых защитных зон и лесопарков, а также и реконструкции старых. Парк «Халглар Достлугу» на Шиховских склонах занимает 334 га, Сабаиловская балка - 127,2 га, лесопарки между поселками «8-й километр» и «Бакиханов» - 169 га, у поселка «Кара-Чухур» - 175 га, у озера Ганлы-гель - 91,4 га, у Международного аэропорта Гейдара Алиева - 61 га, на склонах Ясамальской долины - 166,4 га, у поселка «Ени-Сураханы» - 260,7 га, у озера Бюль-Бюля - 52,6 га, на Бадамдарском плато - 74,5 га, у Шиховского пляжа - 38,5 га, зона разрыва между НБНЗ и поселком «8-й километр» - 52,9 га, Бююкшорский массив - 38,0 га. Были Обновлены Нагорный парк, парк им. Шахрияра, сады им. Алиага Вахида, 9 января, скверы им. С. Вургуна, им. М. Ф. Ахундова, у памятника Насими. В центральной части города разбиты новые парки: парк Гусейн Джавида, парк Зорге 1981г [2, с. 78]

Вместе с Баку благоустраивались и архитектурно обновлялись Гянджа, Нахичевань, Сумгаит, Лянкаран, Шамахи, Нафталан Разрабатывались новые генеральные планы в связи освоением свободных территорий.

В Гяндже наряду с жилищным строительством велись работы в самом центре города. Реставрируется и восстанавливается прежний облик Джума-мечети XVIII века, благоустраиваются территории вокруг памятников архитектуры. Строится современная для того времени гостиница «Кяпяз» архитекторы М. Усейнов и Н. Ахундов. 10-ти этажное здание преобразило одну из главных площадей города – площадь Низами. По-новому зазвучал памятник Низами.

Сегодня к чудесам современной Гянджи можно отнести новейший Парковый комплекс имени Гейдара Алиева - крупнейший в Азербайджане и на Кавказе. Общая площадь его составляет ни много ни мало 450 гектаров! Комплекс создан на основе парка Гейдара Алиева, заложенного еще в 1979 году в жилом массиве "Новая Гянджа". В 1980 году первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдаром Алиевым в парке были посажены восточные платаны - чинары растущие до сих пор.

Нахчыван - Город, в котором родился и провел юношеские годы национальный лидер, недаром называют музеем под открытым небом. Архитектурно-эстетические вкусы Гейдара Алиева формировались именно здесь, под влиянием средневековых памятников архитектуры.

Расположенный на двух террасах с перепадом рельефа в 25-30 м в середине 70-х годов в Нахичевани начинается бурное строительство. Сохраняя самобытную архитектурно-пространственную среду существующей усадебной застройки в близи городского центра было предусмотрено строительство новых жилых зданий как со средней

этажностью, так и отдельно стоящих высотных зданий. Был разработан проект застройки микрорайона «Ени Нахчван» вдоль реки Нахчван-чай в восточном районе города. [З.с. 130]

Сумгаит – индустриальный центр Зкавказья, один из интенсивно застраиваемых городов республики. Еще с 1961 г. начинается строительство первых микрорайонов. (архитекторы Н. Мамедбейли, В. Хватков, В.Кязиов). До середины 1980-х годов многоэтажная застройка велась на основе продукции домостроительных комбинатов. Наряду с жильем возводились детские учреждения, школы здания культурно-бытового обслуживания, учреждения общественного назначения. Построенный в 1971 году торговый центр Сумгаита выделялся своим выразительным архитектурным обликом лаконично переходя в пространство пешеходных площадей образовывал единое гармоничное пространство.

С восстановлением независимости Азербайджана и приходом в 1993 году к власти Гейдара Алиева произошли коренные изменения в общественной и экономической жизни республики. Предстоял трудный путь восстановления и возрождения из хаоса. «Контракт века» подписанный в 1994 году крупнейшими нефтяными фирмами 8-ми стран мира способствовал притоку инвестиций в республику и укреплению ее экономики. Как и в других областях так и в архитектуре и строительстве Азербайджана происходят серьезные изменения. Архитекторы приобрели возможность свободного выбора конструктивных и пластических решения зданий, а также перед ними раскрылся широкий спектр новейших зарубежных строительных и отделочных материалов.

В Баку, теперь уже столице суверенного государства, строятся здания посольств иностранных государств, офисы различных нефтяных компании, банки, отели, супермаркеты, рестораны и т.п.

Первые общественные сооружения были построены, в основном, иностранными строительными компаниями. Так же, как и 20 лет назад строящиеся здания были знаковыми, отражая в себе новую эпоху, эпоху возрождения. Среди них следует отметить здание Международного банка Азербайджана, 17-ти этажное здание бизнес-центра «ISR PLAZA», здание Национального банка. Центральная часть здания, облицованная тонированным стеклом золотого цвета, ярко сверкает в лучах заходящего солнца подчеркивая выделенные черным стеклом боковые объемы здания. Фотограф Ф. Хайрулин образно охарактеризовал его назвав «черным золотом Азербайджана».

Многоэтажное жилищное строительство в Баку и других городах Азербайджана также претерпело серьезные изменения. Все жилищное строительство стало коммерческим. Было полностью приостановлено заводское крупнопанельное домостроение. Здания строились на основе

железобетонного каркаса с монолитным перекрытием и легким кирпичным заполнением. Это позволило осуществлять свободную планировку квартир, без бесконечных согласований проектов. [3, с. 216]. В первую очередь, застраивались требовавшие сноса территории, расположенные недалеко от центра города и вдоль его основных магистралей. Первыми были 10-ти и 16-ти этажные кооперативные здания архитекторов, построенные на проспекте Н. Нариманова, затем группа жилых домов по улице Нахчывани. Выполненные на основе новых технологий, с широким применением стекла, были построены четыре 10-этажных одноблочных жилых дома. Построенные на основе железобетонного каркаса и свободной планировки по улице Мехти Гусейна, эти дома можно считать новым словом в архитектуре жилья Баку.

После 2000 г. строительство перекинулось в центр города. Строительство в центральных районах исторических городов многоэтажных зданий всегда таит опасность нарушения архитектурного облика и своеобразия города. Быстрое возведение многоэтажных жилых домов сопровождается поиском адекватных многоэтажному строительству архитектурных решений. Широкое распространение в современной архитектуре получает стекло, в качестве стенового, более легкого материала.

Помимо строительства жилых домов в Баку велись и восстановительные работы. Город стал преображаться. Были отреставрированы архитектурные памятники, сады и парки столицы.

Совершенно изменился облик сада Низами. Вместо прежней покрытой асфальтом нижней площадки, появился каскад фонтанов с озелененными террасами. К отреставрированному памятнику Низами ведут красиво оформленные в белом камне лестницы. [3, с. 448]

Реконструирован старейший в Баку «Губернаторский сад», расположенный ниже здания Филармонии. Сад основанный еще в конце XIX века дополнен новыми декоративными посадками. Проведены реставрационные работы над зданием самой Филармонии.

Не остался без внимания и Приморский парк Баку, где значительная часть территории парка реконструируется и благоустраивается. Вместо старого каменного парапета, ограждающего бульвар от моря, сделано леерное ограждение из металлических поручней. Посажено много новых деревьев и цветов. Бульвар украшает каскад оригинальных фонтанов. Территория бульвара значительно расширится в восточном и западном направлениях.

За этот сложный период Азербайджан прошел трудный путь к восстановлению и процветанию. Сегодня в Азербайджане отмечается 100-летие великого лидера. Построенное им в течение этих лет

демократического, правового и светского государства является историческим достижением нашего народа.

Наша республика, сегодня является страной, определяющей направления своей стратегии долгосрочного развития. Находясь на ведущих местах в мировом масштабе по темпам экономического роста, Азербайджан известен как страна-реформатор. Формируется новая инфраструктура, сдаются в эксплуатацию международные аэропорты, строятся тысячи километров дорог и современные мосты. В связи с возрождением исторического Шелкового пути реализуются такие крупномасштабные стратегические проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и строительство нового порта в Алятах.

Большие успехи достигнуты в рамках программы развития регионов. Ярким показателем масштаба достижений в образовании, здравоохранении, культуре и социальной жизни являются сотни построенных школ, создаваемые медицинские учреждения, обновляющиеся очаги культуры, музеи, парки, сооружаемые спортивные комплексы и олимпийские центры. Благодаря работе по благоустройству и созиданию сегодня наша столица принимает новый облик, год от года хорошеют наши города и районы.

Глядя на это архитектурное торжество, хочется обязательно подчеркнуть преемственность традиций созидания и сказать о том, что работа по преобразению Баку начатая еще Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым сегодня продолжает достойный приемник Президент Ильхам Гейдар оглы Алиев. Благодаря этому в столице сейчас есть целый золотой пласт зданий, неразрывно связанных с именем Гейдара Алиева.

Литература:

1. Гасанова А.А. Архитектурно-художественное своеобразие городов Азербайджана. В сб.: Проблемы архитектуры и градостроительства. Баку, АЗИСИ, - 1986.
2. Гасанова А.А. Взаимодействие городских и природных ландшафтов Азербайджана. - В сб.: Проблемы архитектуры и градостроительства. Баку, АЗИМИ, 1989.
3. Эфендизаде Р.М. Архитектура Азербайджана конец XIX – начало XXI в.в., Баку, «Шарг-гарб» 2012, 494с.

S. Abdullayeva

Heydar Aliyev and his urban planning heritage

Key words: Heydar Aliyev, cities, architecture, modernization, improvement, heritage.

During all periods of the reign of Heydar Alirza oğlu Aliyev as the leader of Azerbaijan, epoch-making architectural objects were erected that had a significant impact on the subsequent development of the entire republic. He was the initiator of the adoption of the most important state decisions and the implementation of grandiose works on the transformation, landscaping and improvement of the cities of Azerbaijan, and especially its capital, Baku. The democratic, legal and secular state he built during these years is a historical achievement of our people.

S. Abdullayeva

Heydər Əliyev və onun şəhərsalma irsi

Açar sözlər: Heydər Əliyev, şəhərlər, memarlıq, modernləşmə, abadlıq, irs.

Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycanın rəhbəri kimi hakimiyyətinin bütün dövrlərində bütün respublikanın sonrakı inkişafına mühüm təsir göstərən epoxal memarlıq obyektləri ucaldılmışdır. O, Azərbaycanın şəhərlərinin, xüsusən də paytaxtı Bakının dəyişdirilməsi, abadlaşdırılması və abadlaşdırılması ilə bağlı ən mühüm dövlət qərarlarının qəbul edilməsinin, möhtəşəm işlərin həyata keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Onun bu illərdə qurduğu demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət xalqımızın tarixi nailiyyətidir.